

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

DANIELA BOTERO
ANGIE CORTES
MICHEL GUTIERREZ
DIANA MORALES
DIANA VILLEGAS
KATHERIN VINASCO

DOCENTE:

Dra. NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018 SERVICIO DE ODONTOLOGÍA

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018

HORAS DIARIAS	DIAS A LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL DE HORAS POR ESTUDIANTE	NÚMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL DE HORAS LABORADAS
8	5	12	240	6	1.440

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS

PYP	MORBILIDAD	TOTAL DE PACIENTES
425	1,219	1,644

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE EDAD DE LOS PACIENTES

>1

• 7

1 - 4

• 142

5 - 14

• 630

15 - 44

• 748

45 - 59

• 315

60 O MAS

• 194

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GÉNERO

GÉNERO	CANTIDAD	TOTAL
Masculino	708	1.644
Femenino	936	

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN LA VINCULACIÓN

TIPO DE VINCULACIÓN	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
CANTIDAD	277	1.383	0	0

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDAD	TOTAL	%
SELLANTES	25	6%
CONTROL DE PLACA	214	53%
ENSEÑANZA	90	22%
FLÚOR	67	16%
DETARTRAJE	5	3%

ACTIVIDAD DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL	%
AMALGAMA	790	41%
RESINAS	1.037	52%
EXODONCIAS	94	5%
RADIOGRAFÍAS	0	0
URGENCIAS	40	2%
MEDICINA ORAL	0	0

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
2.867	70,410,700

REINSTRUCCIÓN EN TÉCNICAS DE CEPILLADO A PACIENTES COMPROMETIDOS PERIODONTALMENTE EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL - VALLE EN EL PERIODO 2018 B

INTRODUCCIÓN

La placa bacteriana es el principal factor etiológico de enfermedades infecciosas en la cavidad oral, cuando los niveles de acúmulo de placa son altos pueden generar problemas en los tejidos de soporte dental.

Entre las estrategias de control de placa se encuentra el cepillado y el uso de seda dental.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los pacientes afectados periodontalmente requieren un cuidado diferente con respecto a su higiene para minimizar las secuencias de una enfermedad periodontal. Se requiere para ello, evaluar que tipo de cepillado se debe recomendar a estos pacientes.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Como instruir en técnicas de cepillado pacientes comprometidos periodontalmente en el servicio de odontología en el hospital departamental San Rafael de Zarzal-Valle en el periodo 2018 B?

JUSTIFICACIÓN

una técnica inapropiada no genera beneficios sino complicaciones

OBJETIVO GENERAL

Reinstruir técnicas de cepillado en
pacientes comprometidos
periodontalmente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar el estado clínico del paciente por técnica de cepillado.

Evaluar la técnica de cepillado aplicado por el paciente.

Dar educación y motivación en higiene oral seguido de fase higiénica para fomentar hábitos de higiene saludables.

Capacitar al paciente en una nueva técnica apropiada para evitar la diseminación de patologías.

MARCO TEÓRICO

La organización mundial de la salud (OMS) ha definido la placa bacteriana como un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria hasta la formación del diente en la cavidad oral.

el uso excesivo de determinados productos o una mala técnica de cepillado, puede llegar a producir abrasión dental es la debilitación del diente.

MARCO TEÓRICO

Factores de Riesgo de una mala Técnica de Cepillado.

Abrasiones Dentales

Recesiones Gingivales

Atriciones Dentales

Abfracción Dental

TIPOS DE TÉCNICAS DE CEPILLADO

TÉCNICA DE BASS MODIFICADA

TÉCNICA CIRCULAR

TÉCNICA DE BARRIDO HORIZONTAL

TÉCNICA DE STILLMAN

TÉCNICA DE ROTACIÓN O DE ROLL

MARCO CONTEXTUAL

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL, es una entidad del sector Departamental perteneciente al sistema nacional de salud, prestador de servicios en los procesos de promoción, fomento, prevención, diagnóstico, control, tratamiento y rehabilitación .

METODOLOGIA

ESTUDIO DE TIPO
EXPERIMENTAL.

POBLACION.

PACIENTES QUE
ACUDEN AL
SERVICIO DE
ODONTOLOGIA
DEL HOSPITAL
SAN RAFAEL DE
ZARZAL.

METODOLOGIA

Explicación del trabajo de investigación y firma de consentimiento informado.

Inicio de fase higiénica:
Detartraje.

Fase higiénica:
Profilaxis.

Fase higiénica:
Seda dental.

Re instrucción en
técnicas de
cepillado.

Re instrucción en
técnicas de
cepillado con
macromodelo.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA DE ODONTOLOGIA-NOVENO SEMESTRE
ROTACION EXTRAMURAL

Fecha 9 Oct 2018

Yo Noe Antonio Sierra con documento de identidad 14999203

Certifico que he sido informado(a) con claridad y veracidad debida respecto al ejercicio del estudiante de noveno semestre de la universidad Santiago de Cali me ha invitado a participar, que actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa, autorizo la toma de fotografías las cuales serán utilizaran con fines académicas. Soy conocedor de la autonomía suficiente para retirarme u oponerme a ejercicios académicos cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna.

Que se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información suministrada.

Noe Antonio R
Firma del paciente
c.c. 14 999 203

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA DE ODONTOLOGIA-NOVENO SEMESTRE
ROTACION EXTRAMURAL

Fecha 11 octubre 2018

Yo Marcial Andres Bal con documento de identidad 1007372247

Certifico que he sido informado(a) con claridad y veracidad debida respecto al ejercicio del estudiante de noveno semestre de la universidad Santiago de Cali me ha invitado a participar, que actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa, autorizo la toma de fotografías las cuales serán utilizaran con fines académicas. Soy conocedor de la autonomía suficiente para retirarme u oponerme a ejercicios académicos cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna.

Que se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información suministrada.

Marcial Andres Bal
Firma del paciente
c.c. 1007372247

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA DE ODONTOLOGIA-NOVENO SEMESTRE
ROTACION EXTRAMURAL

Fecha September 26, 2018

Yo Valencia Romoza U. con documento de identidad 6246977

Certifico que he sido informado(a) con claridad y veracidad debida respecto al ejercicio del estudiante de noveno semestre de la universidad Santiago de Cali me ha invitado a participar, que actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa, autorizo la toma de fotografías las cuales serán utilizaran con fines académicas. Soy conocedor de la autonomía suficiente para retirarme u oponerme a ejercicios académicos cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna.

Que se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información suministrada.

Valencia Romoza U.
Firma del paciente
c.c. 6246977

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA DE ODONTOLOGIA-NOVENO SEMESTRE
ROTACION EXTRAMURAL

Fecha 26/09/2018

Yo Maria Alejandra Esquivel con documento de identidad 66682063

Certifico que he sido informado(a) con claridad y veracidad debida respecto al ejercicio del estudiante de noveno semestre de la universidad Santiago de Cali me ha invitado a participar, que actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa, autorizo la toma de fotografías las cuales serán utilizaran con fines académicas. Soy conocedor de la autonomía suficiente para retirarme u oponerme a ejercicios académicos cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna.

Que se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información suministrada.

Maria Alejandra Esquivel
Firma del paciente
c.c. 66682063

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA DE ODONTOLOGIA-NOVENO SEMESTRE
ROTACION EXTRAMURAL

Fecha 25/09/2018

Yo Celo Hernandez con documento de identidad 6556120

Certifico que he sido informado(a) con claridad y veracidad debida respecto al ejercicio del estudiante de noveno semestre de la universidad Santiago de Cali me ha invitado a participar, que actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa, autorizo la toma de fotografías las cuales serán utilizaran con fines académicas. Soy conocedor de la autonomía suficiente para retirarme u oponerme a ejercicios académicos cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna.

Que se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información suministrada.

Celo Hernandez
Firma del paciente
c.c. 6556120

RESULTADOS

PACIENTE # 1

Situación clínica inicial

- Paciente masculino de 72 años de edad.
- Técnica de cepillado traumática, que ocasiona lesión de tejidos blandos y duros.

Técnica ideal de cepillado

- Técnica de Bass Modificada
- Inclusión de la seda dental en la higiene oral

Situación clínica final

- Se realiza control semanal de la técnica de cepillado mediante la evidencia fotográfica.
- El paciente presenta compromiso con su higiene oral.

PACIENTE # 2

Situación clínica inicial

- Paciente masculino de 56 años de edad.
- Presenta inflamación generalizada de encías.
- Presencia de cálculo dental supra y subgingival

Técnica ideal de cepillado

- Técnica de Bass Modificada
- Inclusión de la seda dental en la higiene oral

Situación clínica final

- Se realiza control semanal de la técnica de cepillado mediante la evidencia fotográfica.
- El paciente presenta disminución de la inflamación gingival y buena evolución de la higiene oral.

PACIENTE # 3

Situación clínica inicial

- Paciente masculino de años de edad.
- Presenta lesiones cariosas
- Técnica de cepillado traumática, que ocasiona lesión de tejidos blandos y duros.

Técnica ideal de cepillado

- Técnica de Bass Modificada
- Inclusión de la seda dental en la higiene oral

Situación clínica final

- Se realiza control semanal de la técnica de cepillado mediante la evidencia fotográfica. Y el paciente regresa con acúmulo de placa.
- El paciente no presenta compromiso con su higiene oral.

PACIENTE # 4

Situación clínica inicial

- Paciente femenina de 38 años de edad.
- Presenta inflamación localizada en incisivos inferiores.
- Presencia de cálculo dental sub y supragingival.

Técnica ideal de cepillado

- Técnica de Bass Modificada
- Inclusión de la seda dental en la higiene oral

Situación clínica final

NOTA: La paciente no vuelve a proxima cita para realizar fase higiénica.

PACIENTE # 5

Situación clínica inicial

- Paciente masculino de 18 años de edad.
- Presenta inflamación generalizada.
- Presencia de cálculo dental supragingival e índice de placa elevado.

Técnica ideal de cepillado

- Técnica de Bass Modificada
- Inclusión de la seda dental en la higiene oral

Situación clínica final

NOTA: La paciente no vuelve a proxima cita para realizar fáse higiénica.

DISCUSIÓN

CONCLUSIÓN

Es importante realizar la promoción y prevención de la salud oral desde temprana edad y mantenerla hasta la adultez, para la concientización de las implicaciones que trae no realizarlas adecuadamente.

MATERIAL DE APOYO

JORNADA NACIONAL DEL CEPILLADO DENTAL.

“Todos seguimos caminos diferentes en la vida, pero, da igual dónde y hacia dónde vayamos, ya que siempre llevamos una pequeña parte del otro dentro de nosotros “

Gracias...

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. M.J. Aguilar Agulló, Sistemática de la higiene bucodental el cepillado dental manual, Periodoncia y Osteointegración, ISSN 2013-0546, Vol. 15, Nº. 1, 2005, págs. 43-58
2. Bascones Martínez A. Etiopatogenia de la enfermedad periodontal. En: Tratado de Odontología. T3. Madrid: Trigo Ediciones; 1998. pp. 3319-30.
3. Carranza F, Sznajder N. Compendio de Periodoncia. 5 ed. Argentina: Médica Panamericana; 1996. pp. 15-17.
4. <https://www.colgate.com/es-ar/oral-health/conditions/plaque-and-tartar/what-is-plaque>
5. Clarke NG, Hirsch RS. Personal risk factors for generalized periodontitis J Clin Periodontal 1995;2:136-45.
6. Sharon C. Irrigation of nonresponding periodontal packets with neutral fluoride gel: a pilot study. Pract Hyg 1997;6(2):21-5.
7. Gaterbarg S. Rationale of mechanical plaque control. J Clin Periodontal 1996 mar;23(3 Pt2):263-7
8. Newman MG. Genetic risk for severe periodontal disease. Compendium 1997;18(9):881-9.

